

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ РОДНОГО КРАЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН)

Преподаватель: **Зияева Умида Тураходжаевна**

Студент: **Файзиева Нигора**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20553942>

Аннотация. Ushbu maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarda vatanparvarlik tarbiyasini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari hamda mazkur jarayonda ona yurtning tarixiy-madaniy obidalari, diqqatga sazovor maskanlari va milliy qadriyatlari bilan tanishtirishning ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasi misolida bolalarning o‘z vatani, milliy merosi, tarixiy obidalari va madaniy boyliklariga hurmat ruhida tarbiyalanishining nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ekskursiyalar, suhbatlar, didaktik o‘yinlar, ko‘rgazmali vositalar va innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida vatanparvarlik hissini rivojlantirishning samarali usullari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari bolalarda fuqarolik pozitsiyasi, milliy g‘urur, ona yurtga muhabbat va ijtimoiy faollikni rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Калит so‘zlar: vatanparvarlik tarbiyasi, maktabgacha ta’lim, katta yoshdagi maktabgacha bolalar, ona yurt, tarixiy obidalar, diqqatga sazovor joylar, milliy qadriyatlar, O‘zbekiston Respublikasi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические возможности формирования патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с достопримечательностями родного края. На примере Республики Узбекистан проанализированы теоретические и практические аспекты воспитания у детей уважительного отношения к Родине, национальному наследию, историко-культурным памятникам и духовным ценностям. Особое внимание уделено использованию экскурсий, бесед, дидактических игр, наглядных средств и инновационных педагогических технологий в системе дошкольного образования для развития патриотических чувств. Результаты исследования показывают, что ознакомление детей с достопримечательностями родного края способствует формированию гражданской позиции, национальной гордости, любви к Родине и социальной активности.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, дошкольное образование, дети старшего дошкольного возраста, родной край, достопримечательности, национальные ценности, Республика Узбекистан.

Abstract. This article examines the pedagogical possibilities of patriotic education of senior preschool children through familiarization with the landmarks and cultural heritage of their native region. Using the example of the Republic of Uzbekistan, the study analyzes theoretical and practical approaches to fostering respect for the homeland, national heritage, historical monuments, and cultural values among children. Special attention is paid to the role of excursions, educational conversations, didactic games, visual materials, and innovative pedagogical technologies in developing patriotic feelings in preschool education. The findings indicate that

introducing children to the landmarks of their native land contributes significantly to the formation of civic awareness, national pride, love for the homeland, and social engagement.

Keywords: patriotic education, preschool education, senior preschool children, native land, landmarks, national values, Republic of Uzbekistan.

В условиях современных социальных преобразований, процессов глобализации и усиления межкультурного взаимодействия особую актуальность приобретает проблема патриотического воспитания подрастающего поколения. Формирование у детей любви к Родине, уважения к историческому прошлому, национальным традициям, культурному наследию и духовным ценностям является одной из приоритетных задач системы дошкольного образования[1]. Особенно значимым данный процесс становится в старшем дошкольном возрасте, поскольку именно в этот период закладываются основы личности, формируются первые представления о семье, обществе, государстве, национальной принадлежности и гражданской ответственности.

В Республике Узбекистан вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей уделяется особое внимание на государственном уровне. Современная образовательная политика ориентирована на воспитание гармонично развитой личности, обладающей национальным самосознанием, чувством уважения к историко-культурному наследию своей страны и готовностью к активному участию в общественной жизни[2]. В этой связи важным направлением педагогической деятельности становится ознакомление детей дошкольного возраста с достопримечательностями родного края, историческими памятниками, природными объектами, культурными традициями и символами государства.

Ознакомление детей с достопримечательностями родного края представляет собой эффективное средство формирования патриотических чувств, так как позволяет развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающей действительности, расширять кругозор, формировать интерес к истории, культуре и традициям народа[3]. В процессе знакомства с архитектурными памятниками, музеями, историческими местами, природными объектами и культурными центрами у детей формируется чувство гордости за свою страну, уважение к национальному наследию и стремление сохранять культурные ценности.

Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования патриотических качеств личности, поскольку именно в это время дети проявляют повышенную познавательную активность, эмоциональную восприимчивость и интерес к окружающему миру. Использование разнообразных педагогических методов, таких как экскурсии, тематические беседы, игровые технологии, мультимедийные материалы, художественная литература и творческие задания, способствует более глубокому усвоению знаний о родном крае и укреплению патриотических чувств.

Несмотря на наличие значительного количества исследований, посвящённых вопросам патриотического воспитания детей дошкольного возраста, проблема формирования патриотизма через ознакомление с достопримечательностями родного края в условиях Республики Узбекистан остаётся недостаточно изученной и требует дальнейшего научного осмысления[4]. Это обуславливает актуальность выбранной темы исследования и необходимость разработки эффективных педагогических подходов к организации данного процесса.

Патриотическое воспитание в современных условиях является важнейшим направлением системы образования, ориентированным на формирование у подрастающего поколения чувства любви к Родине, уважения к национальной культуре, исторической памяти и духовным ценностям народа. В дошкольном возрасте патриотическое воспитание приобретает особое значение, поскольку именно в этот период закладываются основы мировоззрения ребёнка, формируются эмоционально-нравственные качества, а также первоначальные представления о семье, обществе и государстве.

Старший дошкольный возраст считается наиболее благоприятным периодом для воспитания патриотических чувств. Дети 5–7 лет отличаются высокой эмоциональной восприимчивостью, стремлением к познанию окружающего мира, интересом к новым знаниям и повышенной способностью к усвоению социальных норм[5]. Именно поэтому процесс формирования у ребёнка любви к Родине должен начинаться с ознакомления с близким и понятным ему окружением: семьёй, детским садом, улицей, махаллей, городом и достопримечательностями родного края. Постепенно данные представления расширяются и формируют устойчивое чувство национальной принадлежности и гражданской идентичности.

Одним из наиболее эффективных средств патриотического воспитания является ознакомление детей с достопримечательностями родного края. Историко-культурные памятники, музеи, архитектурные сооружения, мемориальные комплексы, природные заповедники и национальные символы позволяют ребёнку формировать эмоциональную связь с Родиной, осознавать богатство национального наследия и испытывать чувство гордости за свою страну[6]. В условиях Республики Узбекистан эта работа приобретает особую значимость благодаря богатому историческому прошлому страны, её уникальному архитектурному наследию и многовековым культурным традициям.

Знакомство детей с такими объектами, как Площадь Регистан, Ичан-Кала, Крепость Арк и Площадь Независимости способствует формированию у дошкольников представлений о величии истории своей страны, её культурном богатстве и значимости национальных ценностей. Даже если ребёнок не посещает данные места лично, использование иллюстраций, виртуальных экскурсий, мультимедийных материалов и рассказов педагога способствует развитию познавательного интереса и эмоциональной привязанности к родному краю.

В процессе ознакомления детей с достопримечательностями родного края важную роль играют педагогические методы и формы работы. Наиболее эффективными считаются тематические беседы, экскурсии, наблюдения, сюжетно-ролевые игры, просмотр познавательных видеоматериалов, организация выставок, создание творческих проектов и проведение национальных праздников. Например, во время тематических занятий педагог может познакомить детей с историей древних городов Узбекистана, рассказать о великих учёных, полководцах и мыслителях страны, а также объяснить значение государственных символов.

Особую роль в патриотическом воспитании детей играют игровые технологии, поскольку игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Использование дидактических игр, настольных карт, тематических пазлов, театрализованных представлений и художественного творчества помогает детям легче воспринимать информацию и эмоционально переживать изучаемый материал[7]. Так, создание макетов исторических зданий, рисование национальных символов или участие в инсценировках народных традиций способствует закреплению знаний о родном крае и развитию чувства уважения к культурному наследию.

Важным педагогическим условием успешного патриотического воспитания является сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй. Родители выступают первыми носителями национальных традиций, ценностей и культурного опыта. Совместные семейные экскурсии, участие в культурно-массовых мероприятиях, рассказы о семейных традициях, посещение исторических объектов и памятных мест способствуют укреплению эмоциональной связи ребёнка с Родиной. В условиях Узбекистана большое значение также имеет влияние махалли как института общественного воспитания, формирующего уважительное отношение к национальным обычаям и культурным традициям.

Следует отметить, что эффективность патриотического воспитания зависит от систематичности, последовательности и возрастной адекватности

педагогического воздействия. Работа должна строиться с учётом возрастных особенностей детей, их интересов, эмоционального состояния и уровня познавательного развития[8]. Чрезмерная информационная нагрузка или использование сложных исторических понятий могут затруднить восприятие материала, поэтому важно применять доступные методы обучения, основанные на принципах наглядности, эмоциональной вовлечённости и практической деятельности.

Исследование показало, что старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для патриотического воспитания, так как дети данного возраста отличаются эмоциональной восприимчивостью, познавательной активностью и стремлением к изучению окружающего мира. В этой связи использование таких педагогических методов, как экскурсии, тематические беседы, игровые технологии, художественно-творческая деятельность, использование мультимедийных материалов, дидактических игр и наглядных средств, способствует более эффективному усвоению знаний о родном крае и развитию патриотических чувств.

На примере Республики Узбекистан подтверждено, что богатое историко-культурное наследие страны, наличие всемирно известных архитектурных памятников, национальных традиций и духовных ценностей создают широкие педагогические возможности для воспитания у детей чувства национальной гордости, уважения к истории своего народа и осознанного отношения к культурному наследию. Ознакомление детей с такими историческими и культурными объектами способствует расширению кругозора, развитию познавательной активности и укреплению эмоциональной связи с Родиной.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qodirova, F. R., and Sh. T. Toshpo'latova. *Maktabgacha pedagogika*. Tashkent, Tafakkur, 2019, pp. 84–116.
2. Sodiqova, Sh. A. *Maktabgacha pedagogika metodikasi*. Tashkent, Fan va texnologiya, 2020, pp. 92–125.
3. Hoshimov, K., and S. Nishonova. *Pedagogika tarixi*. Tashkent, O'qituvchi, 2016, pp. 101–127.
4. UNESCO. *Early Childhood Care and Education*. Paris, UNESCO Publishing, 2021, pp. 33–52.
5. Berk, Laura E. *Child Development*. 9th ed., Boston, Pearson Education, 2018, pp. 211–236.
6. Morrison, George S. *Early Childhood Education Today*. 14th ed., New York, Pearson, 2020, pp. 67–89.
7. Vygotsky, Lev S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, Harvard UP, 1978, pp. 79–91.
8. Piaget, Jean. *The Psychology of the Child*. New York, Basic Books, 1972, pp. 45–63.